

ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НЕОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЫ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Косимов С.М.

Ботиров А.К.

Отакузиев А.З.

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8112007>

Актуальность. По данным исследований последних десятилетий в хирургическом лечении ОКН неопухолевого генеза многие вопросы при определении хирургической тактики остаются сложными и дискуссионными. Разногласия у хирургов возникают при выборе объема операции, целесообразности одно-, двух- и много моментных операций (Ахметзянов Ф.Ш., 2017; Тотиков В.З., 2017; Beltzer С., 2020).

Материал и методы исследования. За период с 2014 по 2022 годы в хирургических отделениях клиники Андижанского медицинского института и РНЦЭМП «АФ» по поводу urgentных заболеваний левой половины ободочной кишки неопухолевого генеза оперировано 139 больных. Согласно цели и задачам исследования нами условно выделены две группы:

- **группа сравнения** – (2014-2018 годы) - 81 (58,3%) больных, которым проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения с соблюдением традиционных подходов;

- **основная группа** – (2019-2022 годы) - 58 (41,7%) больных, которым проведено проспективное исследование хирургического лечения с использованием оптимизированной хирургической тактики.

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной МЗРУз.

Результаты и их обсуждение. Острая кишечная непроходимость, более чем какая-либо другая абдоминальная патология, требует понимания внутренней сути клинических проявлений, выбора индивидуальной лечебной тактики и наименее рискованного оперативного вмешательства.

Причинами экстренных оперативных вмешательств в основной группе явились ЗСК без гангрены кишечника у 32 (55,2%) больных и ЗСК

сопровождаящаяся с гангреной толстого кишечника у 6 (10,3%). Также причинами явились рубцово-спаечная непроходимость – у 6 (10,3%), доликолон и ДС – у 4 (6,9%) и осложненные формы дивертикулярной болезни (ДБ) – у 10 (17,3%) больных.

В первые 6 часов - у 25 (43,1%) больных, в сроки 7-24 часов – у 17 (29,3%), в сроки 24-48 часов – у 9 (19,0%) и в сроки более 48 часов у 7 (12,1%) больного. Заслуживают особого внимания, что в основной группе в сроки 25-48 часов после поступления в стационар оперирован лишь 9 (15,5%) больной, а в сроки более 48 часов у 7 (12,1%) больного. То есть 42 (72,4%) больных оперированы в первые 6 часов (43,1%) и 7-24 часа (29,3%), что наряду с другими факторами, существенно влияло на исходы хирургического лечения.

В основной группе сопутствующая терапевтическая патология составила в виде заболевания ССС – у 9 (15,5%), сахарный диабет (преимущественно второго типа) – у 4 (6,9%) и ожирение – у 5 (8,6%) больных, что влияло на исходы лечения. Следует отметить, что сопутствующая терапевтическая патология наиболее часто диагностировано при ЗСК – у 12 (20,7%) больных, которая отягощало течение и влияло на результаты хирургического лечения данного контингента больных. Сочетанная хирургическая патология составила в виде вентральных грыж – у 5 (8,6%) больных, ЖКБ - у 4 (6,9%) и миомы матки у – 2 (3,4%) больной, а также эхиноккоз печени – у 2 (3,4%) и ЯБДПК – у 1 (1,7%).

Объем оперативных вмешательств в основной группе заключался в выполнении первичных коло-колоанастомозов – у 17 (29,3%) больных, однако, в отличие от группы сравнения при этом применены «погружные» инвагинационные анастомозы по принципу «конец в бок». Вместе с тем, деторсия с мезосигмопликацией по Гаген-Торну выполнена лишь у 4 (6,9%) больного в связи с наличием тяжелой сопутствующей патологии. Важно отметить, что в основной группе, в отличие от группы сравнения выполнено накладывание Т-образной комбинированной стомы с анастомозом «бок в конец» – у 10 (17,2%) и «У» - образной комбинированной стомы с анастомозом по принципу «конец в бок» – у 16 (27,6%) больных.

При ЗСК сопровождающейся без гангрены толстого кишечника – 9 (15,5%) первичные коло-колоанастомозы сформированы у 9 (15,5%) больных «погружным» инвагинационным способом по принципу «конец в

бок». В связи сохраненной жизнеспособности кишечника, на фоне тяжелой сопутствующей терапевтической патологии и у больного пожилого возраста произведена деторсия с мезосигмопликацией по Гаген-Торну – у 4 (6,9%). Т-образная комбинированная стома с анастомозом «бок в конец» – у 6 (10,3%) и «У»-образная комбинированная стома с анастомозом по принципу «конец в бок» сформирована - у 8 (13,8%) больных.

При ЗСК сопровождающейся гангреной кишечника у всех 6 (10,3%) больных сформирована одноствольная колостома по типу Гартмана.

При ДК и ДС первичные коло-колоанастомозы сформированы в виде «погружного» инвагинационного способа по принципу «конец в бок» сформировано у 2 (3,4%) больных. Т-образная комбинированная стома с анастомозом бок в конец - у 1 (1,7%) и «У»-образная комбинированная стома с анастомозом по принципу «конец в бок» – у 1 (1,7%) больного.

При рубцово-спаечной непроходимости первичные коло-колоанастомозы сформированы первичные коло-колоанастомозы сформированы «погружным» инвагинационным способом по принципу «конец в бок» у 3 (5,2%) больных, в 1 (1,7%) случае была наложена Т-образная комбинированная стома с анастомозом бок в конец, а у 2 (3,4%) больных «У»-образная комбинированная стома с анастомозом по принципу «конец в бок».

При осложненных формах ДБ первичные коло-колоанастомозы сформированы у 3 (5,2%) больных «погружным» инвагинационным способом по принципу «конец в бок. Т-образная комбинированная стома с анастомозом «бок в конец» - у 2 (3,4%) и «У»-образная комбинированная стома с анастомозом по принципу «конец в бок» – у 5 (8,6%) больных.

Заключение. По мере накопления практического опыта работы у больных при острой непроходимости левой половины ободочной кишки неопухолевого генеза, мы оптимизировали хирургическую тактику и тщательным образом проанализировали тактические и технические погрешности при выполнении операций в традиционном исполнении, что явилось поводом к расширению показаний к формированию «погружных» инвагинационных анастомозов и «У»-образной комбинированной стомы с анастомозом по принципу «конец в бок».

Использованная литература:

1. Ахметзянов Ф.Ш., Егоров В.И. Оптимизация хирургического лечения пациентов после обструктивных резекций толстой кишки. Новости хирургии. 2017.Том 25. № 5. с-488-493.

2. Тотиков В.З., Медоев В.В., Тотиков З.В., Калицова М.В. Результаты лечения больных с заворотом сигмовидной кишки. Колопроктология. 2017; (3S):84-84.
3. Beltzer C., Vetter M., Axt S. et al. Einfluss der Darmvor-bereitung auf Wundinfektionen und Anastomosen insuffizienzen bei elektiven Kolonresektionen: Ergebnisse einer retrospektiven Studie mit 260 Patienten // Der Chirurg. – 2020. – Vol. 91, № 6. – P. 491-501.